

RNKI TEXNOLOGIYASI USULIDAN FOYDALANIB, POMIDORNING HASHAROTLARGA CHIDAMLILIGINI OSHIRISH

Ibragimova Sh.D.

Ayubov M.S.

Ergasheva.S.M.

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan

shodiya1298@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287728>

Pomidor (*Solanum lycopersicum*) bugungi kunda dunyo miqyosida keng tarqalgan va iqtisodiy jihatdan muhim bo'lgan sabzavot ekinlaridan biridir. U antioksidantning muhim manbai hisoblanadi. Pomidorni yetishtirish va qayta ishlash yil sayin aholi sonining o'sishi bilan ortib bormoqda. Shuningdek, pomidor mevasi tarkibidagi likopen, β -karotin, α -tokoferol, polifenollar va C vitamini kabi inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa likopen va β -karotin antioksidanlari organizmdagi erkin radikallarni zararsizlantirishda muhim ro'l o'ynaydi.

Pomidor tashqi muhit omillari xususan, zararkuranda hasharotlar ta'siriga juda sezgir bo'lib, biotik omillar natijasida hosilni katta qismi yo'qotilishi mumkin. Ma'lumki, zararkunandalarga qarshi kurash, asosan, insektitsid va kimyoviy akaritsidlar purkash orqali amalga oshiriladi. Biroq, zararkunandalarga qarshi kimyoviy kurashdan foydalanish atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazishi, biologik nomutanosiblikni keltirib chiqarishi, fermerlar va iste'molchilar salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, ishlab chiqarish harajatlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Shu boisdan, pomidor yetishtirishda agrokimyoviy usullarni qo'llashdan kelib chiqadigan muammolarni minimallashtirishda zamonaviy biotexnologiya va molekulyar biologiya yutuqlaridan foydalanish lozim.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, biz pomidor mevasini zararlovchi ko'sak qurtiga (*Helicoverpa Armigera*) chidamli biotexnologik o'simlik olish uchun RNK interferensiya texnologiyasini qo'lladik. Tajribalar O'zR FA Genomika va bioinformatika markazida amalga oshirildi. Tadqiqotda nishon gen sifatida CYP450 genlari oilasiga mansub CYP6AE14 geni tanlab olindi.

Ma'lumki, ushbu gen hasharotlarda toksik kimyoviy moddalarni parchalash va zararsizlantirishni boshqaradi. Bu o'z navbatida hasharotlarga qarshi qo'llaniladigan kimyoviy moddalarga chidamlilikni oshiradi. Shu tariqa, CYP6AE14 geni hasharotlarni o'zgaruvchan ozuqa muhitida yashab qolish va

adaptatsiya qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu gen faoliyatini pasayishi esa yuqoridagi jarayonlarni izdan chiqishiga olib keladi.

Tadqiqot davomida ko'sak qurti (*Helicoverpa Armigera*) to'qimasidan genom DNK si ajratib olindi. So'ngra maxsus praymerlar yordamida CYP6AE14 geni PCR reaksiyasi yordamida amplifikatsiya qilib oldin. Klonlab olingan fragment asosida RNK interferensiyasi genetik kassetasini kerakli vektorga yig'ildi va *Agrobacterium tumefaciens* ning LB4404 shtammi orqali pomidor o'simligiga transformatsiya qilindi. Somatik embriogenez usulida bir nechta regenerant o'simliklar olindi va tuproqqa moslashtirildi. Hozirda olingan biotexnologik o'simliklarni hasharotlarga chidamliligini baholash ishlari amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

- 1.Zhang, Y., et al. (2016). "RNA interference: A new tool for the development of pest-resistant plants." *Plant Biotechnology Journal*, 14(6), 1546-1559.
- 2.Khan, M. I. R., et al. (2018). "Advances in biotechnological approaches for insect pest management in crops." *Frontiers in Plant Science*, 9, 379.
- 3.Bai, S., et al. (2020). "Genetic engineering of tomato for enhanced resistance to insect pests." *Transgenic Research*, 29(1), 1-14.
- 4.Liu, Y., et al. (2021). "RNA interference technology in plant protection: Mechanisms and applications." *Plant Protection*, 40(4), 1-12.

